

IGNALARI LASTIK TARTIBIDA JOYLASHGAN BO‘YLAMA NAQSHLI PAXTA-IPAKLI TRIKOTAJ TO‘QIMALARINI OLISH TEXNOLOGIYASI

Musayev Nuriddin Muhitdinovich¹, Saliyeva Madina Ismoiljon qizi², Mukimov Mirabzal
Mirayubovich³

¹Toshkent to‘qimachilik va yengil sanoat instituti dotsenti,

²Toshkent to‘qimachilik va yengil sanoat instituti magistratura talabasi,

³Toshkent to‘qimachilik va yengil sanoat instituti professori

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18986301>

Annotatsiya: Maqolada ignalari lastik tartibida joylashgan bo‘ylama naqshli paxta-
ipakli trikotaj to‘qimalarini yassi ignadonli trikotaj to‘quv mashinasida olish texnologiyasi
keltirilgan.

Kalit so‘zlar: trikotaj, lastik, naqsh, paxta, yigirilgan ipak.

Abstract: The article presents the technology for obtaining patterned cotton-silk knitted
fabrics with longitudinal stripes and needle arrangement in an rib sequence on a flat knitting
machine.

Keywords: knitting, ribana, pattern, cotton, silk yarn.

So‘nggi yillarda respublikada yengil sanoatning to‘qimachilik, tikuv-trikotaj tarmoqlarini rivojlantirish, ishlab chiqarilayotgan tayyor mahsulotlarning turlari va assortimentini kengaytirish, shuningdek, tarmoq korxonalarining investitsiya va eksport faoliyatini har tomonlama qo‘llab-quvvatlash bo‘yicha kompleks chora-tadbirlar amalga oshirilmoqda.

Sohani boshqarish tizimi to‘qimachilik sanoatini rivojlantirishning zamonaviy tendentsiyalariga javob bermasligi, ishlab chiqaruvchilarni qo‘llab-quvvatlashga kodir emasligi Prezidentimiz tomonlaridan “To‘qimachilik va tikuv-trikotaj sanoatini jadal rivojlantirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi Farmonini qabul qilinishiga olib keldi [1].

Ilmiy yutuqlar integratsiyasini ishlab chiqarishga tadbiriq etish – import o‘rnini bosuvchi va eksport strukturasi kengaytiradigan mahalliy mahsulotlarni sifat ko‘rsatkichlarini va raqobatbardoshligini oshirishning zaruriy shartidir. Bu esa, mavjud trikotaj mashinalarining imkoniyatlaridan kelib chiqan holda tabiiy xom ashyolardan foydalanish diapazonini kengaytirishda va ularni sifat ko‘rsatkichlarini o‘rganishda dolzarb hisoblanadi [2-5].

Dolzarb muammolarni hal etish maqsadida ushbu bobda ignalarni tanlash va turli hom ashyolardan foydalanish hisobiga yangi texnologiyani ishlab chiqib, assortiment turlarini kengaytirish masalalari yoritib berilgan.

Bunda paxta-ipakli naqshli trikotaj to‘qimalarining 2 ta varianti yassi ignadonli trikotaj mashinasida to‘qib olindi (1-2-rasmlar) [6-9]. Paxta-ipakli naqshli trikotaj to‘qima namunalarini ishlab chiqarishda chiziqli zichligi 20 teks x 3 paxta, 14,3 teks x 4 yigirilgan ipak ipidan foydalanildi. Paxta-ipakli naqshli trikotaj to‘qimalari bir-biridan to‘qish texnologiyasida ignalarni lastik tartibida joylashtirilishi va to‘qima rapportini o‘zgarishi bilan farq qiladi [10-13].

Ignalari lastik tartibida joylashtirilgan paxta-ipakli naqshli trikotaj to‘qimasining I-varianti umumiy rapporti yetti qatordan tashkil topib, bo‘ylama naqsh samarasi to‘rtta ustun

paxta va uchta ustun yigirilgan ipak ipidan tashkil topgan (1-rasm). Ushbu naqsh samarasiga quyidagicha erishiladi. Trikotaj to‘qimasining birinchi qatori rapporti 29 ta to‘quv ignasidan foydalanib ishlab chiqarilib, mashina karetkasi (to‘quv tizimi) chapdan o‘ngga tomon harakatlanganda, old ignadonning tanlangan 1,15 va 29 to‘quv ignalari hamda orqa ignadonning 8, 22 to‘quv ignalarida halqa hosil qilish jarayoni bajarilib, paxta ipidan to‘qimaning birinchi qatori 6 ta igna oralab shakllantirildi. Bu xolatda old va orqa ignadonning yuqorida qayd etilmagan barcha to‘quv ignalari tugallash jarayoniga ko‘tarilmaydi va halqa hosil qilish jarayonida ishtirok etmaydi (1-rasm, to‘qima rapportining I-qatori). Trikotaj mashinasining karetkasi (to‘quv tizimi) chapdan o‘ngga tomon harakatlanib, old ignadonning tanlangan 3,17 to‘quv ignalari hamda orqa ignadonning 10, 24 to‘quv ignalarida halqa hosil qilish jarayoni bajarilib, paxta ipidan to‘qimaning birinchi qatori 6 ta igna oralab to‘qimaning ikkinchi qatori shakllantirildi. Bu xolatda old va orqa ignadonning yuqorida qayd etilmagan barcha to‘quv ignalari tugallash jarayoniga ko‘tarilmaydi va halqa hosil qilish jarayonida ishtirok etmaydi (1-rasm, to‘qima rapportining II-qatori). Trikotaj to‘qimasining III va IV qatorlari tanlangan to‘quv ignalarida paxta hom ashyosidan bitta igna oldinga siljitib halqa hosil qilish orqali to‘qib shakllantirildi. Natijada, to‘qima rapportining to‘rtta qatorida tanlangan to‘quv ignalarida bitta igna siljilib, 6 ta igna oralatib paxta hom ashyosidan ketma-ket to‘rtta ustunda halqa xosil qilindi.

1-rasm. Ignalari lastik tartibida joylashtirib olingan paxta-ipakli naqshli trikotaj to‘qimasining (1-paxta, 2-yigirilgan ipak) grafik yozuvi (a) va fotosurati (b).

Trikotaj to‘qimasining beshinchi qatorida mashina karetkasi (to‘quv tizimi) chapdan o‘ngga tomon harakatlanishida, old ignadonning tanlangan 9,23 to‘quv ignalari hamda orqa ignadonning 2, 16 to‘quv ignalarida halqa hosil qilish jarayoni bajarilib, yigirilgan ipak ipidan 6 ta igna oralab shakllantiriladi. Bu xolatda old va orqa ignadonning yuqorida qayd etilmagan barcha to‘quv ignalari tugallash jarayoniga ko‘tarilmaydi va halqa hosil qilish jarayonida ishtirok etmaydi (1-rasm, to‘qima rapportining V-qatori). Trikotaj to‘qimasining VI va VII qatorlari xuddi yuqoridagi kabi texnologik jarayonlar asosida ishlab chiqariladi. Ya’ni, tanlangan to‘quv ignalarida yigirilgan ipak ipidan bitta igna oldinga siljitib halqa hosil qilish orqali to‘qib shakllantirildi. To‘qima rapportining V-VII qatorlarida tanlangan to‘quv ignalarida bitta igna siljilib, 6 ta igna oralatib yigirilgan ipak ipidan ketma-ket uchta ustunda halqa xosil qilindi. Natijada, umumiy yettita qatordan tashkil topib, to‘quv ignalarini lastik tartibida joylashtirib

halqa hosil qilinishi orqali rapporti 4:3 bo‘ylama naqshli paxta-ipakli trikotaj to‘qimasining birinchi varianti to‘qib olindi.

Ignalari lastik tartibida joylashtirilgan paxta-ipakli naqshli trikotaj to‘qimasining II-varianti umumiy rapporti beshta qatordan tashkil topib, bo‘ylama naqsh samarasi uchta ustun paxta va ikkita ustun yigirilgan ipak ipidan tashkil topgan (2-rasm). Trikotaj to‘qimasining birinchi qatori rapporti 29 ta to‘quv ignasidan foydalanib ishlab chiqarilib, mashina karetkasi (to‘quv tizimi) chapdan o‘ngga tomon harakatlanganda, old ignadonning tanlangan 1,11 va 21 to‘quv ignalari hamda orqa ignadonning 6,16 va 26 to‘quv ignalarida halqa hosil qilish jarayoni bajarilib, paxta ipidan to‘qimaning birinchi qatori 4 ta igna oralab shakllantirildi. Bu xolatda old va orqa ignadonning yuqorida qayd etilmagan barcha to‘quv ignalari tugallash jarayoniga ko‘tarilmaydi va halqa hosil qilish jarayonida ishtirok etmaydi (2-rasm, to‘qima rapportining I-qatori). Trikotaj mashinasining karetkasi (to‘quv tizimi) o‘ngdan chapga tomon harakatlanib, old ignadonning tanlangan 3,13,23 to‘quv ignalari hamda orqa ignadonning 8,18,28 to‘quv ignalarida halqa hosil qilish jarayoni bajarilib, paxta ipidan to‘qimaning ikkinchi qatori 4 ta igna oralab, bitta igna siljitib shakllantirildi. Bu xolatda old va orqa ignadonning yuqorida qayd etilmagan barcha to‘quv ignalari tugallash jarayoniga ko‘tarilmaydi va halqa hosil qilish jarayonida ishtirok etmaydi (2-rasm, to‘qima rapportining II-qatori).

2-rasm. Ignalari lastik tartibida joylashtirib olingan paxta-ipakli naqshli trikotaj to‘qimasining (1-paxta, 2-yigirilgan ipak) grafik yozuvi (a) va fotosurati (b).

Trikotaj to‘qimasining III qatorini to‘qib olishda oldingi qatorlardagi kabi jarayonlar bajarilib, tanlangan to‘quv ignalarida paxta hom ashyosidan bitta igna oldinga siljitib halqa hosil qilish orqali to‘qib shakllantirildi. Natijada, to‘qima rapportining uchta qatorida tanlangan to‘quv ignalarida bitta igna siljitilib, 4 ta igna oralatib paxta hom ashyosidan ketma-ket uchta ustunda halqa xosil qilindi. Trikotaj to‘qimasining to‘rtinchi qatorida mashina karetkasi (to‘quv tizimi) chapdan o‘ngga tomon harakatlanishida, old ignadonning 7,17,27 to‘quv ignalari hamda orqa ignadonning 2,12,22 to‘quv ignalarida halqa hosil qilish jarayoni bajarilib, yigirilgan ipak ipidan 4 ta igna oralab shakllantiriladi. Bu xolatda old va orqa ignadonning yuqorida qayd etilmagan barcha to‘quv ignalari tugallash jarayoniga ko‘tarilmaydi va halqa hosil qilish jarayonida ishtirok etmaydi (2-rasm, to‘qima rapportining IV-qatori).

Trikotaj to‘qimasining beshinchi qatorida mashina karetkasi (to‘quv tizimi) o‘ngdan chapga tomon harakatlanishida, old ignadonning 9,19,29 to‘quv ignalari hamda orqa ignadonning 4,14,24 to‘quv ignalarida halqa hosil qilish jarayoni bajarilib, yigirilgan ipak ipidan 4 ta igna oralab shakllantiriladi. Bu xolatda old va orqa ignadonning yuqorida qayd etilmagan

barcha to‘quv ignalari tugallash jarayoniga ko‘tarilmaydi va halqa hosil qilish jarayonida ishtirok etmaydi (2-rasm, to‘qima rapportining V-qatori). Natijada, umumiy beshta qatordan tashkil topib, to‘quv ignalarini lastik tartibida joylashtirib halqa hosil qilinishi orqali rapporti 3:2 bo‘ylama naqshli paxta-ipakli trikotaj to‘qimasining ikkinchi varianti to‘qib olindi.

Ushbu texnologiya asosida to‘quv ignalarini lastik tartibida joylashtirish, trikotaj mashinasining texnologik imkoniyatlaridan keng foydalanish, maxalliy hom ashyolarni chuqur qayta ishlab qo‘llash orqali assortiment turini kengaytirishga erishildi. Ishlab chiqarilgan bo‘ylama naqshli paxta-ipakli trikotaj to‘qimalari yengil ustki trikotaj mahsulotlari, ayollar va bolalar assortimentlarini ishlab chiqarishga tavsiya qilindi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining PF-5285 sonli “To‘qimachilik va to‘quv trikotaj sanoatini jadal rivojlantirish chora-tadbirlari to‘g‘risida” gi farmoni. Toshkent. 2017 yil 14 dekabr.
2. N.R.Xanxadjayeva. Naqsh hosil qilish nazariy asoslari. Darslik. Toshkent-2010. – 5-10 bet.
3. Chollakup, R., Sinoimeri, A., Philippe, F., Schacher, L. and Adolphe, D. (2004), "Tactile sensory analysis applied to silk/cotton knitted fabrics", International Journal of Clothing Science and Technology, Vol. 16 No. 1/2, pp. 132-140.
4. R., C., L., S., A., S. and D.C., A. (2005), "The Influence of Silk/Cotton Blending in Microspinning on the Tactile Feeling of Knitted Fabrics", Research Journal of Textile and Apparel, Vol. 9 No. 3, pp. 71-79.
5. W. Chen, M. He, M. Zhang, Z. Tang. Wearing performances of floret silk / cotton blended sports socks. // “Advanced Materials Research”. Volume. 2011. —284-287 p.p.
6. Musayev N. et al. Research of pattern cotton-silk knitting fabrics //AIP Conference Proceedings. – AIP Publishing, 2024. – T. 3045. – №. 1, 030079.
7. Мусаев Н.М., Мусаева М.М., Мукимов М.М. Разработка технологии получения продольного рисунчатого трикотажа // Universum: технические науки : электрон. научн. журн. 2024. 3(120).
8. Musayev N. M. va boshq. Yangi tuzilishli bo‘ylama paxta-ipakli trikotaj to‘qimalari sifatini kompleks baholash //Ilm-fan va innovatsion rivojlanish. – 2023. – T. 6. – №. 2. – 62-72 betlar.
9. Musayev N.M., Mukimov M.M. Yangi tarkibli naqshli trikotajni olish usuli. // Xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya. “Moda industriyasida innovatsiya va zamonaviy texnologiyalar”. Toshkent. 23 noyabr. 2019. – 244-247 b.
10. Musayev N.M., Komolova M., Mukimov M.M. Paxta-ipakli naqshli trikotaj to‘qimalarini tadqiqoti. // Respublika miqyosidagi ilmiy-texnikaviy anjuman. «To‘qimachilik iplarini chuqur qayta ishlashning innovatsion yechimlari». O‘TTITI. Marg‘ilon. 2019. 18-19 oktyabr, – 78-79 b.
11. Musayev M.N., Gulyaeva G.X., Musayeva M.M., Mukimov M.M. Bo‘ylama yo‘l-yo‘l naqshli paxta-ipakli trikotaj to‘qimalarini olish texnologiyasi. // “O‘zbekiston to‘qimachilik jurnali”. №1, 2022 y. 36-41 betlar.
12. Musayev N. M. Yangi tuzilishli bo‘ylama naqshli trikotaj to‘qimalarini olish texnologiyasi //Ekonomika i sotsium. – 2023. – №. 2 (105). – S. 894-897.